

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК 611.722:616-001-053-1

ERANOV Sherzod Nuraliyevich

PhD, dotsent

ERANOV Nurali Fayziyevich**KHOLKHUJAYEV Farrukh Ikromovich**

PhD

Samarkand State Medical University

ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES

For citation: Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh. Anatomical structure of the distal part of the carpal bones in children and characteristics of injuries. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.374-381

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710503>

ABSTRACT

This article is devoted to the anatomical structure and injuries of the distal part of the carpal bones in children. The wrist has a complex anatomical structure, with the wrist bone moving outward (supination) and inward (pronation) around the ulna. The structure of the distal part of the bones of the wrist and elbow is almost similar, and together they form the distal wrist-elbow joint. The distal part of the carpal bone together with the scapular and scapular bones forms the wrist-palm joint, while the ulna is formed by the articular disc with the scapular and triscapular bones. It forms a union with the pointed bones. In injuries of the locomotor system, injuries of the hand segment take the first place (69.6%), injuries of the lower third of the wrist bones occur in 20% to 50%. Half of them are metaphyseal fractures (50.5%), the other half are epiphyseal fractures, and the most common is osteoepiphyseolysis (26.7%). Unsatisfactory results in treatment are observed in (30-60%) points. In children, most injuries of the musculoskeletal system occur in the distal part of the wrist. One of its characteristics is epiphyseolysis, osteoepiphyseolysis occurs only in children and causes damage to the growth zone.

Key words: distal part of wrist bones, epiphyseolysis, osteoepiphyseolysis.

ЭРАНОВ Шерзод Нуралиевич

PhD, доцент

ЭРАНОВ Нурали Файзиевич**ХОЛХУЖАЕВ Фаррух Икромович**

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анатомическому строению и повреждениям дистальной части костей предплечья у детей. Предплечье имеет сложную анатомическую структуру, при котором лучевая кость производит движения вокруг локтевой кнаружи (супинация) и кнутри (пронация). Строение дистальной части костей лучевой и локтевой практически сходны, и вместе они образуют дистальный лучелоктевой сустав. Дистальный отдел лучевой кости образует с ладьевидной и полулунной костями запястья лучезапястный сустав, локтевая кость участвует в лучезапястном суставе посредством суставного диска, сочленяющегося с полулунной и трехгранной костями запястья. При травмах опорно-двигательного аппарата, травмы верхней конечности занимает первое место (69,6%), среди них травмы нижней трети костей предплечья встречаются в 30-50%. Половину из них составляют метафизарные переломы (50,5%), другую половину — эпифизарные переломы, наиболее частым является остеоэпифизолиз (26,7%). Неудовлетворительные результаты лечения наблюдаются в (30-60%) случаях. У детей большинство травм опорно-двигательного аппарата приходится на дистальную часть предплечья. Главная их особенность, наличие эпифизолизом и остеоэпифизолизом, встречающихся только в детском возрасте, которые обусловлены повреждением зон роста костей.

Ключевые слова: дистальная часть костей запястья, эпифизолиз, остеоэпифизолиз.

ЭРАНОВ Шерзод Нуралиевич

PhD, доцент

ЭРАНОВ Нурали Файзиевич

ХОЛХУЖАЕВ Фаррух Икромович

PhD

Самарканд давлат тиббиёт университети

БОЛАЛАРДА БИЛАК СУЯКЛАРИ ДИСТАЛ ҚИСМИНИНГ АНАТОМИК ТУЗИЛМАСИ ВА ШИКАСТЛАНИШЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола болаларда билак суяклари дистал қисмининг анатомик тузилмаси ва шикастланишларига бағишланган. Билак мураккаб анатомик тузилмага эга бўлиб, билак суяги тирсак суяги атрофида ташқарига (супинация) ва ичкарига (пронация) ҳаракатларини бажаради. Билак ва тирсак суяқларининг дистал қисми тузилиши деярли ўхшаш бўлиб, биргаликда дистал билак-тирсак бўғимини ҳосил қилади. Билак суягининг дистал қисми кайиксимон ва яримойсимон суяқлар билан биргаликда билак-кафт бўғимини ҳосил қилса, тирсак суяги эса бўғим диски ёрдамида яримойсимон ва уч қиррали суяқлар билан билан бирлашма ҳосил қилади. Таянч-ҳаракат системасининг шикастланишларида қўл сегментининг шикасти биринчи ўринни эгаллаб (69,6%), билак суяқларининг пастки учлиги шикастлари 20%дан 50%гача учрайди. Бундан ярми метафизар синишлар (50,5%), қолган ярмини эпифизар синишлар ташкил этиб, кўп учрайдигани остеоэпифизолизлар (26,7%) ҳисобланади. Даволашдаги қониқарсиз натижалар эса (30-60%) ҳолларда кузатилади. Болаларда таянч ҳаракат аппаратининг энг кўп шикастланишлари билакнинг дистал қисмида учрайди. Ўзига хос хусусиятларидан бири эпифизолиз, остеоэпифизолиз фақат болаларда учраб, ўсиш зонасининг шикастига олиб келади.

Калит сўзлар: билак суяклари дистал қисми, эпифизолиз, остеоэпифизолиз.

Кириш. Қўл одам меҳнат фаолияти ва ўзига ўзи хизмат курсатувчи органидир. Унинг ёрдамида кунлик ҳаётда бажарилувчи кўплаб ишлар амалга оширилади. Билакнинг ротацион

харакати, қўлнинг функциясида катта аҳамиятга эгадир. Шу сабабдан билак суякларининг пастки учлик синишлари ва унинг оқибатларига катта эътибор бериш талаб этилади. Болаларда билак суяклари синишларини ташхислаш ва даволашнинг ўзига хослиги унинг: функциясига, мураккаб анатомик тузилмасига ва ёшга хос суяк системасининг тузилишига боғлиқдир [10,26].

Болалар травматизми бутун дунё врачларининг олдида турган долзарб муаммолардан бири бўлиб, оқибатда болалар госпитализацияси, ўлими ва ногиронлигига сабаб бўлмоқда. Таянч-харакат системасининг шикастланишларида қўл сегментининг шикасти биринчи ўринни эгаллаб (69,6%), билак суякларининг пастки учлиги шикастлари 20%дан 50%гача учрайди. Бундан ярми метафизар синишлар (50,5%), қолган ярмини эпифизар синиқлар ташкил этиб, кўп учрайдигани остеоэпифизолизлар (26,7%) ҳисобланади. Даволашдаги кониқарсиз натижалар эса (30-60%) ҳолларда кузатилади [3,13,15,16].

Билак мураккаб анатомик тузилмага эга бўлиб, билак суяги тирсак суяги атрофида ташқарига (супинация) ва ичкарига (пронация) ҳаракатларини бажаради. Билак ва тирсак суякларининг дистал қисми тузилиши деярли ўхшаш бўлиб, биргаликда дистал билак-тирсак бўғимини ҳосил қилади. Билак суягининг дистал қисми қайиқсимон ва яримойсимон суяклар билан биргаликда билак-қафт бўғимини ҳосил қилса, тирсак суяги эса бўғим диски ёрдамида яримойсимон ва уч қиррали суяклар билан билан бирлашма ҳосил қилади [1,2,4,19,20].

Ротацион ҳаракатда, билак суяги, ҳаракатсиз тирсак суяги атрофида айланма ҳаракат қилади, бу ҳаракат билак-елка, проксимал ва дистал билак-тирсак бўғимларининг қатъий координацияси ҳисобига амалга оширилади. Бу эса билакнинг нормал функциясини тиклаш учун, суякларнинг нормал анатомик тузилмасини тиклашни тақазо этади. Билак суягининг мобиллиги эса, унинг травмага кўп учрашини билдиради [5,6,13].

Проксимал ва дистал билак-тирсак бўғимлари ҳам конгруэнт бўлиб, биргаликда ҳаракат қилади. Тирсакнинг дистал эпифиза иккиламчи суякланиш ўзаги 4-14 ёшда, билакнинг дистал эпифизида 4-9 ёшда пайдо бўлади. Эпифизнинг диафиз бирикиши 13-25 ёшда кузатилади, қизларда эса ўғилларга нисбатан 1-2 йил эртароқ пайдо бўлади [17,19,20].

Болаларда ўсиш зонасининг шикастланишлари турли кўринишдаги эпифизар ва метаэпифизар синиқлар бўлиб ва бундай синишлар фақат болаларда кузатилади. Бу турдаги синишлар нотўлиқ синишлар бўлиб, ташхислашда Salter-Harris таклиф этган таснифдан фойдаланилади.

шикастланмаган I тип II тип III тип IV тип V тип
суяк

1-расм. Salter-Harrisнинг физар синишлар таснифи

I тип – эпифизолиз (синиш чизиги ўсиш зонасидан ўтади) ва апофизолиз (апофизнинг ўсиш зонасидан узилиши);

II тип – метаэпифизолиз (ўсувчи тоғай синишини метафизга ўтиши);

III тип – эпифиз синиши (синиш чизиги ўсиш зонасидан ўтиб, эпифиз ажралиши);

IV тип – метаэпифизар синиш, ўсиш зонасидан ўтувчи синиш;

V тип – анатомик ўзгаришларсиз кузатиладиган ўсиш зонасининг компрессион синиши [3,13,29,30].

Нотўлиқ синишларга суякпардаости синиши ва “яшил новдасимон” синишлар киради. Суякпардаости синиши катталарда санчилиб синишга ўхшаш бўлиб, суякпарда бутун қолади.

“Яшил новдасимон” синишда кортикал қават синиши, қарама–қарши кортикал қават эгилиш кузатилади [14,27].

Билак суяқларининг пастки учлик синишларида травма механизми турлича бўлиб, синиқ бўлақларининг силжиши мушакларнинг тортишига боғлиқ. Бевосита таъсирда (билак пастки учлигига зарба берилганда) суяқларнинг бир сатхта синиши кузатилади.

Билвосита таъсир механизмида – қўл кафтида букилган ҳолатда йиқилиш натижасида флексион (Смит типигаги букилган синиш) синиш юзага келиб, бунда дистал бўлақ кафтичи ва билак томонга силжийди; ёзилган қўл кафтига таяниб йиқилишда – экстензион синиш (Колес типигаги ёзилган синиши) кузатилади, дистал бўлақ кафтортига силжийди [5,6,13].

Билак суяқлари пастки учлигидан синганда, m.pronator quadratis суяқ бўлақларини силжишига олиб келади. У суяқ бўлақларини пронация қилади ва билак суяги кафт томонга силжитилади. Шунингдек бу мушак, қон томир нерв тутамини билак суяқларини синишида жароҳатланишдан химоя қилади. Билак суягининг тирсак суяги билан биргаликда синишида, тирсак суяги бурчакли бўйлама ва энига силжиши мумкин. Билак суяқларининг тўлиқ синишида худди катталарникидек суяқ бўлақлари бўйлама, кўндалангига, бурчакли ва ротацион силжиши мумкин [5,6,9,13,15,19,27].

Болаларда билак суяқларининг пастки учлигидан синишларини рентгенологик диагностикаси суяқ системасининг ўзига хос тузилиши сабабли маълум қийинчиликка эгадир [28]. Рентгенологик таҳлилда билак кафторти ва билак кафт буғимларига эътибор қилиб, синиш чиқишларда, билак суяги синиб, тирсак суягининг чиқиши, билак-тирсак бирлашмаси ажралиши мумкин [5,13,14].

Билак суяқлари пастки учлигидан синишларида консерватив ва оператив даволаш муддатлари адабиётларда етарли даражада ёритилмаган. Шу сабабдан кўп асоратлар кузатилиши ва қониқарсиз натижалар келиб чиқади (1-жад).

1-жадвал

Билак суяқлари пастки учлигидан синишларида беморларни даволашдаги хатоликлар

Беморни рентгенологик текширилмаганлиги ёки етарлича тўлиқ утказилмаганлиги	7,1% ҳолларда
Рентгенологик маълумотлар тўғри таҳлил этилмаганлиги	6,2% ҳолларда
Репозициядан кейин ва даволаш жараёнида контрол рентген бажарилмаганлиги	30,3% ҳолларда
Синиқни қупол техника ёки кўп марта уринишлар билан репозиция қилиш	27,5% ҳолларда
Синиқни етарлича репозиция қилинмаганлиги ёки умуман репозиция бўлмаганлиги	42,1% ҳолларда
Иммобилизация умуман ёки етарлича қилинмаганлиги	24,1% ҳолларда

Билак суяқларининг дистал қисми силжимаган синиқларида гипсли лонгетада 2-4 ҳафтагача иммобилизация қилинади [6,13,26,27].

Ҳар хил турдаги физар зона жароҳатларида ўз вақтида авайлаб ва силжишларнинг ҳамма компонентларини анатомик тўғрилаш керак. Яъни синиқларни консерватив даволашда ва эски синиқларни репозициясида кўп марта травма бериш, ўсиш зонаси ва билак ўсишининг бузилишига сабаб бўлади. Тўғри репозиция қилинган бўлса ҳам синиқ соҳасидаги шиш қайтгандан сўнг иккиламчи силжишга мойиллик қолади (70% ҳолларда). Бу кафт ва бармоқларга бирикувчи билакнинг дистал қисмидан бошланган мушаклар бош бармоқнинг узун букувчи ва қиска ёзувчи, квадрат пронатор ва узун ўзоқлаштирувчи мушаклар [7,13,14,23,25,27].

Оператив муолажа ёпиқ синиқларда даво эффекти бўлмаса ва ностабил синишларда қўлланилади. Қўшма бир томонлама синишларда, жаррохлик ишлови керак бўладиган очик синишларда, самарасиз ёпиқ репозицияда суяк бўлақларини адекват жойлашувини таъминлаш ва интерпозиция холатларида спицалар билан интрамедулляр остеосинтез қўлланилади. Оператив даво шунингдек Salter-Harris бўйича III-IV тип синиқлари ва қон томир нерв тутамлари зарарланишларида амалга оширилади. Очик оператив муолажалар деярли 100% холларда ўсиш зонасининг жарохатланишига ва эрта ёпилишига олиб келади, натижада 1-2 йилдан сўнг деформацияни йўқотиш мақсадида метафизнинг остеотомиясини утказишга эҳтиёж туғилади [6,13,23,25,27,29].

Ҳозирги вақтда компрессион дистракцион остеосинтез усули кам қўлланилади. Спицалар узоқ туриши натижасида мушак пай ҳаракатини чеклаб, операциядан кейинги эрта реабилитацион чора тадбирларни қийинлаштиради ва инфекция асорталарга олиб келади. Аммо бу усулнинг устун томонларидан: кам травмалиги, ўсиш зонаси бузилмайди, консолидация жараёнини бошқариш имкони, эрта функционал ва ижтимоий реабилитацияга эришилади. Бу усул юмшоқ тўқималарнинг катта ҳажмдаги жарохатларида, битмаган синиқларда қўллаш мақсадга мувофиқдир [10,15,21,27].

Билак суяқлари дистал қисми синиқларини нотўғри диагностикаси ва даволашда кўплаб асоратлар келиб чиқади. Бунга билак ва тирсак суяқларининг ўсиш зонаси қисман ва тўлиқ тоғай пластинкасида суяк тўқимасига айланиши натижасида келиб чиққан деформациялар киради. Шунингдек эпифиз шикастида, компрессион синишларда, очик операция ва кўп сонли травматик репозицияларда кузатилади. Билак суягининг калталиги қўл панжанинг билак кафт томонга девиациясига (Маделунг деформацияси), Галеаци шикастини ноадекват даволаш натижасида тирсак суягининг калталигига олиб келади. Билак ва тирсак суяқларидаги 1смли тафовут, дистал билак тирсак бўғимидаги ностабилликка олиб келиб, оғриқ ва бўғимда ҳаракатлар чекланишига сабаб бўлади. Ҳаракатларнинг чекланиши билак ўқининг 10⁰ ли бурчакли деформациялари оқибатида юзага келиши мумкин [5,9,13,14,18,24,25,27,30].

Метаэпифизар зонанинг парчаланиб синишида синиқ бўлаги кафторти каналига кириб қолса ва қисиб турувчи циркуляр боғламлар қўлланилганда ўрта нерв кафторти каналидан қисилади (кафторти канали синдроми) ва ёзувчи пайлар сиқилиши, шикастланишдан контрактулар келиб чиқади. Аммо қон томир нерв тутами камдан кам шикастланади, квадрат пронатор ва букувчи пайлар химоя қилади [8,16,27,30,32].

Шундай қилиб, Болаларда таянч ҳаракат аппаратининг энг кўп шикастланишлари билакнинг дистал қисмида учрайди. Ўзига хос хусусиятларидан бири эпифизеолиз, остеоэпифизеолиз фақат болаларда учраб, ўсиш зонасининг шикастига олиб келади. Сегментнинг анатомик тузилиши, ҳар хил травма механизми суяк бўлақларининг турли силжишига олиб келади. Билакнинг пастки учлиги анатомио-физиологик тузилишининг ўзига хослиги рентгендиагностикада маълум қийинчиликларга олиб келади. Энг қулай даволаш усули бу консерватив усулдир. Оператив муолажа унинг утказиш муддати, ва даволашнинг узоқ натижалари адабиётларда етарли даражада ёритилмаган. Компрессион дистракцион остеосинтез қўллашнинг афзал ва етарли даражада камчиликлари ҳам мавжуд. Диагностика ва даволашдаги хатолар (30-60%) билак соҳасидаги деформациялар келиб чиқишига олиб келади.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. Гистология, цитология и эмбриология. – 6-е изд., перераб. и доп./ Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский. – М.: Медицина, 2012. – 800 с.
2. Баиндурашвили А.Г., Норкин И.А., Соловьева К.С. Травматизм и ортопедическая заболеваемость у детей Российской Федерации. Организация специализированной помощи и

- перспективы её совершенствования / А.Г. Баиндурашвили, И.А. Норкин, К.С. Соловьева // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2010. – № 4. – С.13–16.
3. Баиров Г.А. Травматология детского возраста / Г.А. Баиров. – М.: Медицина, 2000. – 384 с.
4. Билич Г.Л., Николенко В.Н. Атлас анатомии человека. В 3 т. Т. 1 / Г.Л. Билич, В.Н. Николенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 488 с.
5. Васильев А.Ю., Выключок М.В., Зубарева Е.А. и др. Лучевая диагностика в педиатрии: национальное руководство /под ред. А.Ю. Васильева, С.К. Тернового/ А.Ю. Васильев и [др.] – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – С.189-219.
6. Волков М.В., Тер-Егиазаров Г.М. Ортопедия и травматология детского возраста / М.В. Волков, Г.М. Тер-Егиазаров. – М.: Медицина, 1983. – 464 с.
7. Герасименко М.А., Белецкий А.В. Особенности повреждения костей и суставов у детей и подростков / М.А. Герасименко, А.В. Белецкий. – Минск: БГМУ, 2007. – 74 с.
8. Грубер Н.М., Цой И.В. Возможные осложнения хирургического лечения переломов костей предплечья и способы их коррекции / Н.М. Грубер, И.В. Цой // Практическая медицина. – 2013. – № 1-2-2 (69). – С.45-47.
9. Дильмухаметова Ю.Ф., Мельцин И.И., Даминова Е.Р. и др. Дистальный отдел костей предплечья у детей: анатомия и повреждения / Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 3 126-135 с.
10. Иванников С.В., Оганесян О.В., Шестерня Н.Н. Наружный чрескостный остеосинтез при переломах костей предплечья / С.В. Иванников, О.В. Оганесян, Н.Н. Шестерня. – М.: Бином. Лаборатория знаний: Медицина, 2012. – 144 с.
11. Капанджи А.И. Верхняя конечность. Физиология суставов /А.И. Капанджи. – М.: Эксмо, 2014. – 368 с.
12. Корж А.А., Бондаренко Н.С. Повреждения костей и суставов у детей / А.А. Корж, Н.С. Бондаренко. – Харьков: Прапор, 1994. – 445 с.
13. Косимов А.А., Ходжанов И.Ю. Отдаленные результаты лечения повторных переломов костей у детей / А.А. Косимов, И.Ю. Ходжанов // Гений ортопедии. – 2014. – № 1. – С.41-45.
14. Кузнечихин Е.П. Хирургическая патология верхней конечности у детей /Е.П. Кузнечихин. – М.: Бином, 2012. – 840 с.
15. Ли А.Д., Баширов Р.С. Руководство по чрескостному компрессионно-дистракционному остеосинтезу / А.Д. Ли, Р.С. Баширов. – Томск: Красное знамя, 2002. – С.80-95.
16. Мельников В.С., Коршунов В.Ф. Методы оперативного лечения неправильно сросшихся переломов дистального эпиметафиза лучевой кости / В.С. Мельников, В.Ф. Коршунов // Лечебное дело. – 2008. – № 3. – С.78-84.
17. Прищепа И.М. Возрастная анатомия и физиология / И.М. Прищепа. – Минск: Новое знание, 2006. – С.103-104.
18. Проценко Я.Н. Причины развития нестабильности в дистальном лучелоктевом суставе у детей / Я.Н. Проценко // Детская хирургия. – 2015. – № 19(1). – С. 28–30.
19. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Ревазов В.С. Анатомия человека. В 2 т. Т. 1 / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.С. Ревазов. – М.: Медицина, 2001. – С.183-186, 202.
20. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма) / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. – М.: Академия, 2002. – С.94-96,108-110.
21. Соломин Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова: монография / Л.Н. Соломин. – СПб.: МОРСАР АВ, 2005. – 544 с.
22. Фищенко П.Я., Калабкин А.Ф., Кошабаев Р.А. Пути оптимизации лечебных мероприятий при повреждениях локтевого сустава и костей предплечья у детей /П.Я. Фищенко, А.Ф. Калабкин, Р.А. Кошабаев // Альманах клинической медицины. – 1998. – № 1. – С.356-364.
23. Цой И.В. Хирургическое лечение различных видов переломов костей предплечья у детей: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / Цой Игорь Владимирович; [Место защиты: ГОУВПО «Башкирский государственный медицинский университет»]. – Уфа, 2012. – 100 с.

24. Цой И.В., Андреев П.С., Скворцов А.П. Хирургическое лечение неправильно сросшихся переломов длинных трубчатых костей с угловой деформацией у детей и подростков / И.В. Цой, П.С. Андреев, А.П. Скворцов // Практическая медицина. – 2011. – №7(55). – С.151-153.
25. Чижик-Полейко А.Н., Мякушев В.Л., Шалагинов В.Б., Малышев В.Л., Тарасова С.Т. Диагностика и лечение окколосуставных и внутрисуставных переломов длинных трубчатых костей у детей / А.Н. Чижик-Полейко и [др.] // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – 2008. – № 33. – С.82-86.
26. Шастин Н.П., Немсадзе В.П. Переломы костей предплечья у детей / Н.П. Шастин, В.П. Немсадзе. – М.: Гео, 2009. – 320 с.
27. Abzug J.M, Herman M.J. Pediatric Orthopedic Surgical Emergencies, 2012. – С.907-911.
28. Arora R., Fichadia U., Hartwig E., Kannikeswaran N. Pediatric Upper-Extremity Fractures. – PEDIATRIC ANNALS. Vol. 43, may, 2014.
29. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan. Assessment of X-ray indicators of instability of the distal radioulnary joint in children. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, 401-407 pp.**
30. Flynn J.M., Skaggs D.L., Waters P.M. Rockwood and Wilkins' Fractures in Children, eight edition, 2014. – P.292-350.
31. Mehlman C., Grogan D. Growth. Plate (Physeal) Fractures // Drugs & Diseases: Orthopedic Surgery, 2014.
32. Taniguchi Y., Kitano T., Shimoe T., Yoshida M. Entrapment of the median nerve between sublimis tendons after forearm fracture: an unusual case report // Hand Surgery. – 2008. – Vol. 13, № 2. – P.111–114.

Статья поступила в редакцию 14.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 14.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Эранов Шерзод Нуралиевич - доцент кафедры травматологии и ортопедии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sherzod.eranov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0001-6544-5375>

Эранов Нурали Файзиевич - ассистент кафедры травматологии и ортопедии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: nurali.eranov@mail.ru <https://orcid.org/0009-0007-3749-5667>

Холхужаев Фаррух Икромович – PhD, ассистент кафедры травматологии и ортопедии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: farrux.holxujayev@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0007-0823-5124>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Эранов Ш.Н. — идеологическая концепция работы, написание текста;

Эранов Н.Ф. – редактирование статьи;

Холхужаев Ф.И. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Eranov Sherzod Nuraliyevich - dotsent at the Department of Traumatology and Orthopedics. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: sherzod.eranov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0001-6544-5375>

Eranov Nurali Fayzievich - assistant at the Department of Traumatology and Orthopedics. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: nurali.eranov@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0007-3749-5667>

Kholkhudjayev Farrukh Ikromovich – PhD. assistant at the Department of Traumatology and Orthopedics. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: farrux.xolxujayev@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0007-0823-5124>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Eranov Sh.N. — ideological concept of the work, writing the text;

Eranov N.F. – editing the article;

Kholkhudjayev F.I. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000